

RU

Революционная, научная и публицистическая деятельность В. М. Зензинова

Назаров В. В.

Аннотация. Цель исследования - проследить жизненный путь В. М. Зензинова в контексте истории партии социалистов-революционеров. В статье рассматриваются его детские и юношеские годы, учеба в Германии, участие в Первой русской революции 1905-1907 гг., Боевой организации эсеров, революционных событиях 1917 г., ссылки в Вологодскую губернию и Восточную Сибирь, побеги из ссылок, эмиграция, литературно-публицистическое наследие. Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании биографии В. М. Зензинова в контексте событий российской истории, раскрываются особенности мировоззрения революционера, его психология, человеческие качества. В результате получено представление о роли В. М. Зензинова в деятельности партии эсеров, его общественных взглядах, политических убеждениях, связях с другими революционерами.

EN

V. M. Zenzinov's Revolutionary, Scientific and Publicistic Activity

Nazarov V. V.

Abstract. The article describes the basic stages of V. M. Zenzinov's life in the context of the Socialist-Revolutionary Party's history. The researcher's attention is focused on the following issues: V. M. Zenzinov's early years, the period of studying in Germany, participation in the First Russian Revolution (1905-1907), involvement in the Socialist-Revolutionary Combat Organization, in revolutionary events of 1917, exiles to Vologda province and to Eastern Siberia, escapes from exiles, emigration, his literary and publicistic heritage. Scientific originality of the study lies in the fact that the author provides V. M. Zenzinov's comprehensive historical biography, reveals specificity of his worldview, psychology, describes personal qualities. The research findings are as follows: the paper clarifies V. M. Zenzinov's role in the Socialist-Revolutionary Party, discovers his social-political views, personal relations.

Введение

Актуальность исследования обусловлена принадлежностью Владимира Михайловича Зензинова (1880-1953) к числу выдающихся деятелей партии социалистов-революционеров. Он всегда обладал четкой политической позицией, большим авторитетом среди товарищей, возможностью оказывать влияние на выработку партийного курса. Личность В. М. Зензинова, несмотря на масштаб его деятельности, многие годы освещалась довольно поверхностно и избирательно, в связи с участием революционера в тех или иных событиях, связанных с деятельностью эсеров. В отечественной историографии непосредственно В. М. Зензинову посвящено незначительное количество исследований [18; 21; 22; 29; 30]. На сегодняшний день переосмысление роли партии социалистов-революционеров в истории российского революционного движения является одной из наиболее актуальных тем отечественной истории. В связи с этим проблема изучения личностей, игравших весомую роль в деятельности этой партии, вызывает необходимость более подробного обращения к их биографиям.

Необходимо решить следующие задачи: во-первых, изучить детские и юношеские годы В. М. Зензинова; во-вторых, исследовать становление его как революционера; в-третьих, выявить личный вклад В. М. Зензинова в работу Боевой организации эсеров; рассмотреть деятельность российского революционера в эмиграции.

В статье применяются следующие методы исследования: проблемно-хронологический, историко-системный, ретроспективный. Основными использованными принципами являются всесторонность, объективность, системность, историзм, а также критическая интерпретация изучаемых фактов, событий и явлений.

Теоретической базой исследования послужили труды ряда историков, посвященные партии социалистов-революционеров: К. В. Гусева [7], В. Н. Гинева [5], М. И. Леонова [23], К. Н. Морозова [24], О. В. Будницкого [2, с. 134-217], Р. А. Городницкого [6], Л. Г. Косулиной [20], Н. Д. Ерофеева [27, с. 169-209], М. Хильдермайера [31].

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы, содержащиеся в статье, способствуют развитию и расширению представлений об исторических условиях, на фоне которых проходила революционная деятельность В. М. Зензинова, что, в свою очередь, обеспечивает лучшее понимание процессов, происходивших в отечественной истории.

Детские и юношеские годы В. М. Зензинова

В. М. Зензинов родился 29 ноября 1880 г. в состоятельной московской купеческой семье, в которой все были очень дружны. Дети воспитывались в атмосфере любви и взаимопонимания. Как и многие купеческие семьи Зензиновы славились гостеприимством, постоянно помогали своим землякам в Москве. Родители Владимира Михайловича были родом из небольшого сибирского города Нерчинска. Его отец владел чайными плантациями на Цейлоне, дядя – Нерчинскими рудниками.

Нерчинск впоследствии стал местом ссылки молодого революционера. Дед Владимира Михайловича по отцовской линии Михаил Андреевич Зензинов был поистине выдающейся личностью. Хотя формально он и считался предпринимателем, его настоящие интересы лежали совсем в другой плоскости. Михаил Андреевич много занимался самообразованием, научными исследованиями, изучал тибетскую медицину, опубликовал несколько десятков статей, посвященных истории, экономике, этнографии бурят [28, с. 4-5]. Владимир Михайлович, по всей видимости, многое унаследовал от характера деда.

Среднее образование Владимир получил в Третьей московской гимназии, но школьные годы не оставили заметного следа в душе будущего революционера. Зензинов в своих воспоминаниях довольно холодно отзывался о гимназических учителях, упрекая их в отсутствии любви к детям и своим предметам, формальном отношении к преподаванию: «Почти ни о ком из наших преподавателей за все восемь проведенных в гимназии лет у меня не сохранилось доброго воспоминания. В сущности говоря, это были не преподаватели, не учителя, старавшиеся разбудить и найти в детских душах живое, заинтересовать их чем-нибудь новым и интересным, раздвинуть их духовные и душевные горизонты, а – чиновники! Они преподавали, потому что получали за это каждое 20-ое число жалованье, мы ходили в гимназию, потому что это от нас требовали наши родители. Но они ничем духовным не были связаны с нами, мы ничем не были привязаны к ним» [15, с. 38]. Юный гимназист много занимался самообразованием, много читал, обсуждая прочитанное со своими близкими товарищами.

Во время учебы в гимназии В. М. Зензинов увлекся революционными идеями, участвовал в распространении нелегальной литературы, состоял под негласным надзором полиции. Однажды в их доме был произведен обыск, но запрещенной литературы обнаружено не было.

По окончании гимназии поступление в какой-либо российский университет было весьма проблематичным делом. Владимир мог просто не завершить обучение из-за студенческого движения, в котором он наверняка бы принял участие. На рубеже XIX-XX вв. в России оно получило большое развитие, поэтому было принято рациональное решение – продолжить учебу в Западной Европе.

В 1899 г. В. М. Зензинов уехал в Германию и поступил в Берлинский университет. По его собственному признанию студенческие годы были самым счастливым периодом жизни. Он жадно впитывал знания и европейскую культуру, читал книги, слушал лекции известных профессоров. В немецких университетах российские землячества составляли значительную часть студенчества. Студенты часто обсуждали между собой проблемы общественного развития, различные философские вопросы. Для Зензинова, как и многих других его ровесников, это был период личностного становления, поисков своего места в жизни. Владимир очень быстро стал в этой среде своим человеком, обрел друзей и единомышленников. Именно в студенческие годы он познакомился с Н. Д. Авксентьевым, А. Р. Гоцем и И. И. Фондаминским, ставшими впоследствии видными деятелями партии социалистов-революционеров.

Летний семестр 1901 г. друзья решили провести в Гейдельбергском университете. Это позволила им сделать, говоря современным языком, академическая мобильность, возможность слушать лекции известных профессоров в разных университетах. При этом, где бы студенты ни проходили обучение, им засчитывались все семестры. В Гейдельберге преподавал известный немецкий философ Куно Фишер. В этот период В. М. Зензинов с головой окупнулся в изучение истории, философии, много читал произведений художественной литературы.

Но не только этим запомнился ему Гейдельберг. Здесь Владимир пережил первую и единственную в своей жизни любовь к двоюродной сестре А. Р. Гоца Амалии Гавронской. Чувства молодого человека остались без ответа, хотя девушка отнеслась к ним с уважением и пониманием. Память об этих юношеских переживаниях В. М. Зензинов сохранил на всю жизнь. Уже в конце жизни в своих воспоминаниях он написал: «Что же касается меня, то она была моей первой и единственной любовью – ее образ я свято носил в своей душе все тридцать пять лет своей жизни, пока она была жива, свято храню после ее смерти, свято сохранил и до своей последней минуты. Это я знаю твердо» [Там же, с. 92].

Осенью 1901 г. В. М. Зензинов перебрался в университет Галле, совершил поездку в Италию. Затем он снова вернулся в Гейдельберг.

Начало революционной деятельности

Большое значение для молодого революционера сыграли поездки в Швейцарию и Париж, где в то время находились крупные силы российской политической эмиграции. В 1903 г. состоялось первое знакомство

В. М. Зензинова с ведущими деятелями партии социалистов-революционеров: В. М. Черновым, Б. В. Савиновым, Ф. М. Волховским, Л. Э. Шишко, Е. К. Брешко-Брешковской и др. Здесь же он научился делать поддельные паспорта, освоил типографскую технику и изготовление бомб в специально созданной динамитной мастерской. С этого времени начинается активная революционная деятельность В. М. Зензинова. Первое серьезное поручение молодой революционер получил от М. Р. Гоца: доставить из-за границы руководителю Боевой организации партии эсеров Е. Ф. Азефу письмо ЦК партии с распоряжением об убийстве министра внутренних дел В. К. Плеве, с чем он благополучно справился.

В. М. Зензинов стоял у истоков создания партии социалистов-революционеров в России, являлся одним из организаторов Московского комитета эсеров. Революционеры активно включились в политическую борьбу: развернули масштабную агитацию, распространяли листовки, организовали широкую сеть явочных квартир, подпольную типографию, осваивали навыки конспирации.

Неудачная для России война с Японией подогревала в обществе революционные настроения. Власти пытались их сдерживать всеми возможными путями. Очень быстро деятельность партийной организации попала в поле зрения Охранного отделения. За ее членами усилилась слежка.

В. М. Зензинов в Боевой организации эсеров

В 1904 г. В. М. Зензинов принял участие в подготовке покушения на министра внутренних дел В. К. Плеве. Вскоре последовали арест и ссылка в Архангельскую губернию. Однако ему удалось бежать. В 1905 г. он вступил в Боевую организацию эсеров и по поручению ЦК партии организовал взрыв в помещении Московского охранного отделения. Здание было разрушено полностью, все хранившееся в нем документы уничтожены. После этого революционер принял участие в организации еще нескольких неудавшихся покушений: на адмирала Г. П. Чухнина в Одессе, на генерала Г. А. Мина и полковника Н. К. Римана в Петербурге. Все они были активными участниками подавления революционных выступлений [3, с. 3].

Отношение В. М. Зензинова к террору было неоднозначным. Как и многие эсеры, он воспринимал его как неизбежное зло, а участие в нем как своеобразную жертву во имя свободы народа. По признанию самого революционера: «...вопрос о терроре был самым страшным, трагическим, мучительным. Как оправдать убийство и можно ли вообще его оправдать? Убийство при всех условиях остается убийством. Мы идем на него, потому что правительство не дает нам никакой возможности проводить мирно нашу политическую программу, имеющую целью благо страны и народа. Но разве этим можно его оправдать? Единственное, что может его до некоторой степени, если не оправдать, то субъективно искупить, это принесение при этом в жертву своей собственной жизни» [15, с. 108].

В 1906 г. В. М. Зензинов был снова арестован и сослан на пять лет в Восточную Сибирь. Во время нахождения в Александровской центральной пересыльной тюрьме под Иркутском он оказался в числе организаторов побега. Планы заключенных были обнаружены. Их отправили в Якутск, где должен был состояться суд. Однако В. М. Зензинову удалось совершить очень дерзкий и рискованный побег под видом золотопромышленника. Больше месяца он с проводником пробирался через глухую тайгу в Охотск, а затем на рыболовецкой шхуне добрался до Японии. Затем через Гонконг, Сингапур и Суэцкий канал революционер добрался до Франции, где прожил больше года.

В 1909 г. В. М. Зензинов снова вернулся в Россию и включился в активную работу по возрождению Боевой организации эсеров, которая практически прекратила свою деятельность после разоблачения провокаторской роли Е. Ф. Азефа [25].

В мае 1910 г. снова последовал арест. После шести месяцев пребывания в Петропавловской крепости В. М. Зензинов был отправлен в Якутскую область. Местом его ссылки было определено небольшое поселение за Полярным кругом Русское Устье. Революционер провел в нем около года. Здесь В. М. Зензинов проявил себя как талантливый исследователь. Круг его научных интересов был весьма широк: метеорология, орнитология, медицина. Кроме того, политический ссыльный научился ставить сети, ездить на собачьих упряжках, охотиться на диких гусей. За неполный год пребывания в Русском Устье он собрал материал для нескольких книг и ценную орнитологическую коллекцию [9; 14; 16; 17].

В 1914 г. после окончания срока ссылки В. М. Зензинов принял участие в гидрографической экспедиции под руководством П. Л. Драверта по поиску в устье реки Лены фарватера для прохода морских судов. Поиски окончились неудачей, но исследователи получили много важных научных сведений.

Вернувшись в Москву, В. М. Зензинов снова включился в активную революционную работу, сблизился с А. Ф. Керенским. Февральскую революцию Владимир Михайлович встретил в Петрограде, был назначен комиссаром Временного правительства, редактором газеты «Дело народа», ставшей главным органом печати партии социалистов-революционеров. На ее страницах развернулась ожесточенная кампания против большевиков.

После Октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания В. М. Зензинов был вынужден скрываться от преследований новых властей в Казани и Самаре. Позднее он вошел в состав Уфимского Временного правительства (Директории), которое местом своего пребывания выбрало Омск. На пост военного министра был назначен известный российский военачальник адмирал А. В. Колчак. Для Директории это оказалось роковой ошибкой: военный министр арестовал всех её членов и объявил себя верховным правителем России [4]. Позднее, будучи в эмиграции, в Париже, В. М. Зензинов опубликовал сборник документов, раскрывавший подробности этого события, и дал им четкую политическую оценку [11].

Российский революционер в эмиграции

В 1919 г. Колчак вынудил В. М. Зензинова окончательно покинуть Россию. В период с 1919 по 1940 гг. Владимир Михайлович проживал в Париже, выступал на страницах эмигрантских газет и журналов. В 1919 г. во Франции он опубликовал первый вариант своих воспоминаний «Из жизни революционера» [13]. Оккупация немецко-фашистскими войсками французской столицы вынудила В. М. Зензинова переселиться в США, где он провел последние тринадцать лет своей жизни. Неоднозначные впечатления от этой страны он изложил в книге «Железный скрежет. Из американских впечатлений», изданной в 1927 г. в Париже [12].

В эмиграции В. М. Зензинов активно интересовался происходящим в СССР. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. он посетил с разрешения финских властей в качестве военного корреспондента нескольких французских газет район боевых действий и собрал на поле боя переписку погибших солдат Красной Армии с родственниками и знакомыми, которая была опубликована в 1944 г. в Нью-Йорке в сборнике «Встреча с Россией. Письма в Красную Армию. 1939-1940. Как и чем живут в Советском Союзе» [10]. Написанные нередко с грубыми грамматическими и стилистическими ошибками письма советских людей отражают реальную экономическую и политическую ситуацию в стране, повседневные трудности, с которыми они сталкивались в своих городах и селах, их мнение о происходящем. Письма были дополнены беседами с военнопленными бойцами Красной Армии. Публикация этих документов предоставляет в распоряжение современных исследователей уникальный исторический источник, который проливает свет на повседневную жизнь и настроения советских граждан накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Трагическая судьба родной страны обратила внимание В. М. Зензинова на еще одну острую проблему. Первая мировая война, октябрьский переворот 1917 г., Гражданская война, тяжелейший голод 1921 г. привели к катастрофическому росту числа беспризорных детей в Советской России. Толпы оборванных голодных детей и подростков бродили по улицам городов, выпрашивали милостыню, занимались воровством, пополняли ряды криминального мира, иногда совершали жестокие убийства. Многие из них умирали от голода, холода и болезней. В. М. Зензинов по материалам доступных ему советских газет смог воссоздать яркую картину этого бедствия и изложить ее в книге «Беспризорные», изданной в 1929 г. в Париже в эмигрантском издательстве «Современные записки». Исследование имело большой общественный резонанс [8].

В США в последние годы своей жизни бывший российский революционер издавал журнал «За свободу», сотрудничал с «Новым русским словом», «Новым журналом», «Социалистическим вестником», состоял членом эсеровского общества «Надежда», Лиги борьбы за народную свободу и некоторых других организаций. Незадолго до смерти он опубликовал подробный вариант своих воспоминаний «Пережитое», которые охватывают период с раннего детства до побега из якутской ссылки. Они представляют собой искреннее и правдивое повествование о прожитой жизни, о нелегкой судьбе человека, выбравшего для себя путь борьбы за свободу своего народа, достижения идеалов справедливого общества [15].

В. М. Зензинов скончался в возрасте семидесяти двух лет 20 октября 1953 г. и был похоронен на кладбище Вудлон в Нью-Йорке.

Заключение

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. В. М. Зензинов прожил непростую насыщенную событиями жизнь. На всем ее протяжении он оставался верен своим идеалам, всегда отстаивал свои убеждения, политические взгляды, жертвуя благополучием, личным счастьем, а нередко и свободой. С полным основанием мы можем утверждать, что в судьбе В. М. Зензинова нашла отражение судьба целого поколения российской интеллигенции, равнодушного к своей стране и своему народу.

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более тщательном изучении жизненного пути В. М. Зензинова, создании его подробной научной биографии. Необходимо более детальное исследование фондов российских и зарубежных архивов, эпистолярного наследия революционера. Важно проследить его связи с активистами партии эсеров, деятелями других политических партий, подробнее изучить его роль в истории революционного движения в России.

Список источников

1. Антоненко Н. В. Организационная и идеологическая трансформация партии социалистов-революционеров в эмиграции [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnaya-i-ideologicheskaya-transformatsiya-partii-sotsialistov-revolutsionerov-v-emigratsii> (дата обращения: 06.12.2020).
2. Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX - начало XX в.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 396 с.
3. Владимир Набоков: pro et contra: в 2-х т. СПб.: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2001. Т. 2. 1064 с.
4. Галицкая А. П. Колчаковский переворот и партия правых эсеров [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kolchakovskiy-perevorot-i-partiya-pravyh-eserov> (дата обращения: 12.07.2020).
5. Гинев В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902-1914 гг. Л.: Наука, 1983. 335 с.

6. Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901-1911 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. 239 с.
7. Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционализма к контрреволюции. М.: Мысль, 1975. 383 с.
8. Зензинов В. М. Беспризорные. Париж: Современные записки, 1929. 325 с.
9. Зензинов В. М. В гостях у юкагири. М., 1914. 22 с.
10. Зензинов В. М. Встреча с Россией. Письма в Красную Армию. 1939-1940. Как и чем живут в Советском Союзе. Нью-Йорк: L. Rausen, 1944. 587 с.
11. Зензинов В. М. Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г.: сборник документов. Париж: Типография И. Рираховского, 1919. 201 с.
12. Зензинов В. М. Железный скрежет. Из американских впечатлений. Париж: La Presse Francaise a Etrangere, 1927. 271 с.
13. Зензинов В. М. Из жизни революционера. Париж: Типография И. Рираховского, 1919. 119 с.
14. Зензинов В. М. Нена. Берлин: Русское Универсальное Издательство, 1925. 59 с.
15. Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. 418 с.
16. Зензинов В. М. Русское устье. Берлин: Русское Универсальное Издательство, 1921. 74 с.
17. Зензинов В. М. Старинные люди у холодного океана. М.: Типография П. П. Рябушинского, 1914. 120 с.
18. Зензинов Владимир Михайлович // Музееведение, региональная история и краеведение в современных исследованиях и практиках / под ред. П. П. Вибе. Омск: Омскбланкиздат, 2015. С. 388-390.
19. Коновалова О. В. «Черновская грамота»: к вопросу о причинах разногласий в партии социалистов-революционеров в годы гражданской войны [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chernovskaya-gramota-k-voprosu-o-prichinah-raznoglasiy-v-partii-sotsialistov-revolutsionerov-v-gody-grazhdanskoj-voyny> (дата обращения: 06.12.2020).
20. Косулина Л. Г. Эволюция теоретических основ и практической деятельности партии социалистов-революционеров в 1901-1922 гг.: автореф. дисс. ... д. ист. н. М., 2003. 42 с.
21. Лебедева Т. В. В. М. Зензинов: жизнь для других // Акценты. Новое в массовой коммуникации. 2001. № 1-2 (22-23). С. 34-42.
22. Лебедева Т. В. В. М. Зензинов: портрет на историческом фоне. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2005. 81 с.
23. Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. 512 с.
24. Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. 624 с.
25. Николаевский Б. И. История одного предателя. Берлин, 1932. 372 с.
26. Новиков А. П. В. М. Чернов и эсеровская эмиграция в начале 1920-х гг. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-m-chernov-i-eserovskaya-emigratsiya-v-nachale-1920-h-gg> (дата обращения: 06.12.2020).
27. Политические партии России: история и современность / под ред. проф. А. И. Зевелева, проф. Ю. П. Свириденко, проф. В. В. Шелохаева. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 631 с.
28. Суркова Н. А. Михаил Андреевич Зензинов - краевед, естествоиспытатель Забайкалья: 20-70-е годы XIX в.: автореф. дисс. ... к. ист. н. Улан-Удэ, 2003. 22 с.
29. Шергалин Е. Э. Владимир Михайлович Зензинов (1880-1953) - забытый революционер и орнитолог [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vladimir-mihaylovich-zenzinov-1880-1953-zabytyy-revolutsioner-i-ornitolog> (дата обращения: 11.07.2020).
30. Шишкин В. И. Зензинов Владимир Михайлович // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009. С. 595-596.
31. Hildermeier M. Die Sozialrevolutionäre Partei Russlands. Agrarsozialismus und Modernisierung im Zarenreich (1900-1914). Cologne: Böhlau Verlag, 1978. 458 S.

Информация об авторах | Author information

Назаров Владилен Викторович¹, к. ист. н., доц.

¹ Общеобразовательная школа при Посольстве России в Италии, г. Рим

Nazarov Vladilen Viktorovich¹, PhD

¹ Secondary School at the Russian Embassy in Italy

¹ nvv7575@bk.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 26.12.2020; опубликовано (published): 10.02.2021.

Ключевые слова (keywords): В. М. Зензинов; социалисты-революционеры; революция; ссылка; эмиграция; V. M. Zenzinov; Socialist Revolutionaries; revolution; exile; emigration.